

Nowe dane o występowaniu *Nemophora pfeifferella* (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Adelidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11366550>

FILIP PALUCH¹

¹ Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna, Polska, e-mail: feuillefox@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-5754-7005

² Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
w Krakowie, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, e-mail: rlbodzia@cyf-kr.edu.pl,
ORCID: 0000-0002-9702-1072

ABSTRACT. New data on the occurrence of *Nemophora pfeifferella* (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Adelidae) in Poland.

During the field research conducted in Bieszczady National Park, the occurrence of *Nemophora pfeifferella* was found for the third time in Poland.

KEY WORDS: Adelidae, *Nemophora pfeifferella*, new record, Bieszczady Mts, Poland.

Nemophora pfeifferella jest gatunkiem spotykanym w południowej, środkowej i wschodniej Europie (BRYNER 2020). Występowanie w Polsce po raz pierwszy odnotowano w drugiej połowie XIX wieku na Dolnym Śląsku (WOCKE 1874), natomiast kolejne stwierdzenie miało miejsce dopiero w roku 2012 w Biebrzańskim Parku Narodowym (BUSZKO & FAĆKIEL 2015). Motyl był spotykany tam w siedliskach podmokłych łąk, gdzie występują czarcikęs łąkowy *Succisa pratensis* oraz czarcikęsik Kluka *Scuccisella inflexa*, które Bryner wymienia jako rośliny żywicielskie. Gatunek ostatnio odnaleziono w Bieszczadach:

– Bieszczadzki Park Narodowy, Sianki, FV33, 850 m n.p.m., 20.07.2023, 1 ex., leg. F. Paluch

Motyl został złowiony późnym popołudniem na podmokłej łące ze znacznym udziałem czarcikęsu łąkowego *Succisa pratensis*. Siedliska o zbliżonej charakterystyce nie należą do rzadkości w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stanowią potencjalne miejsca występowania *Nemophora pfeifferella*.

Autorzy serdecznie dziękują prof. Jarosławowi Buszko za konsultacje i cenne uwagi merytoryczne.

PIŚMIENNICTWO

BRYNER R. 2020. Adelidae (Lepidoptera) – Beitrag zur Kenntnis der Biologie und Bestimmungshilfe für die europäischen Arten. *Contributions to Natural History* 38: 1–475.

BUSZKO J., FAĆKIEL K. 2015. Ponowne odnalezienie *Nemophora pfeifferella* (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Adelidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 34: 53.

WOCKE M.F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. *Zeitschrift für Entomologie*, N.F. 4: 1–107.

Ryc. 1. *Nemophora pfeifferella* (HÜBNER, 1813), Bieszczadzki Park Narodowy, Sianki, FV33 (fot. F. Paluch).

Fig. 1. *Nemophora pfeifferella* (HÜBNER, 1813), Bieszczady National Park, Sianki, FV33 (photo F. Paluch).

Accepted: 7 March 2024; published: 28 May 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>